

“Prohibido arrojar cadáveres”: La derrota de Gabo o el triunfo de la violenta narrativa sobre la violencia colombiana en *La virgen de los sicarios* de Fernando Vallejo

*“Forbidden to Throw Corpses Out”: Gabo’s Defeat or the Triumph of Violent Narratives about Colombian Violence in Fernando Vallejo’s *La virgen de los sicarios**

Lucía Battista Lo Bianco¹

Universidad de Buenos Aires

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4635-6526>

Resumen: El presente artículo tiene como propósito indagar en las contradicciones representacionales entre pulsiones de vida (Rodríguez, 2022) y elementos thanáticos (García Dussan, 2003) que emergen en la clásica novela colombiana sobre el “sicariato” (Faciolince, 1994; Jácome, 2009), *La virgen de los sicarios*, de Fernando Vallejo. Se sostendrá la hipótesis de que, a 30 años de su aparición, la novela de Vallejo se ha constituido en el arquetipo de una serie literaria que estetiza la violencia asociada al narcotráfico en la Colombia de los años 80 y 90. Y significó, asimismo, una sutura alternativa a la tesis propuesta por Gabriel García Márquez en los albores del debate sobre la “novela de la Violencia”, al instaurar un régimen dominante de representación en el cual emociones – en tanto tecnologías sociales (Ahmed, 2015)– como la aporofobia (Rodríguez, 2022) y la topofobia (Rodríguez-Hernández, 2025) son fundacionales en la constitución de un determinado reparto de lo sensible.

Palabras-clave: Violencia; Narconovelas; Vallejo; García Márquez; Aporofobia

Abstract: The purpose of this article is to investigate the representational contradictions between life drives (Rodríguez, 2022) and thanatic elements (García Dussan, 2003) that emerge in the classic Colombian novel about “sicariato” (Faciolince, 1994; Jácome, 2009), *La virgen de los sicarios*, by Fernando Vallejo. The hypothesis will be upheld that, 30 years after its publication, Vallejo's novel has become the archetype of a literary series that aestheticizes the violence associated with drug trafficking in Colombia in the 1990s. It also represents an alternative approach to the thesis proposed by Gabriel García Márquez at the dawn of the debate on the “novel of violence” and establishes a dominant regime of representation in which emotions—as social technologies (Ahmed, 2015) such as aporophobia (Rodríguez, 2022) and topophobia (Rodríguez-Hernández, 2025) are fundamental in the constitution of a certain distribution of the sensible.

¹ Licenciada y Profesora en Letras (FFyL-UBA), actual doctoranda en literatura por la Universidad de Buenos Aires. Contacto: lucia.battlo@gmail.com.

Keywords: Violence; Narconovels; Vallejo; García Márquez; Aporophobia

Durante las décadas de los 50 y 60 en Colombia, en un clima social arrasado por la *violencia política*, se suscitaron diversos debates en torno a los modos de representación de esta. Esos debates se prolongaron –al igual que la violencia– durante toda la segunda mitad del siglo XX (y continúan con modulaciones en el presente). Las preguntas que subyacen y que emergen frecuentemente focalizan en la función que deben (o no) tener el arte y las manifestaciones culturales (especialmente la narrativa) sobre la injusticia de las muertes políticas y, en este sentido, interrogan el enfoque por el cual es deseable optar al momento de retratar un tema socialmente sensible. Existen y existieron también preguntas en torno a las perspectivas ideológicas que han sustentado estas producciones. Además, en aquella época apareció –y continúa vigente– una demanda hacia los escritores politizados o comprometidos de que incluyeran el “tema” en su obra.

El por entonces periodista e incipiente novelista de apenas 32 años, Gabriel García Márquez, tomó parte en este debate que sacudía especialmente a la sociedad bogotana. En una nota periodística de 1959 arrojó una hipótesis y propuso un enfoque posible para esa literatura que demandaba compromiso y representación de la violencia pero que, en sus términos, aún no había sido escrita². El debate se centraba en torno a la llamada Novela de la Violencia³ (serie contextualizada a partir del Bogotazo). No obstante lo cual, García Márquez sintetizó una postura contraria hacia la narrativa en ciernes y manifestó que, en todo caso, la mentada novela de la

² El texto se titula “Dos o tres cosas sobre ‘La novela de la Violencia’” y fue publicado el 9 de octubre de 1959 en la revista *La Calle*, Bogotá, Año 2, N° 103, 12-13. Actualmente está compilado en *Obra periodística 3, De Europa a América (1955–1960)*, Barcelona: Mondadori, 1992, 646–650. La pionera de esta serie fue publicada en 1952 por José Antonio Osorio Lizarazo, luego del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, líder del partido liberal, en 1948 y se tituló *El día del odio*.

³ El crítico colombiano Óscar Osorio puntualiza la existencia de tres momentos históricos signados por la violencia en Colombia: las guerras civiles del siglo XIX; el llamado “período de la Violencia” (con mayúscula) que refiere a la violencia partidista de los años 50 y 60; y un tercer momento de violencia generalizada, el del combate entre narcotraficantes, guerrillas, Estado y paramilitares, especialmente durante las décadas del 80 y 90.

violencia –aunque con ciertas dudas acerca del género– no debía narrar el inventario de los decapitados y masacres, sino que –como *La peste* (1947) de Camus⁴–, sería conveniente reparar en la experiencia del temor escalofriante de los vivos, de aquellos que vivieron para contarla⁵.

Por lo antedicho, está claro entonces que *La virgen de los sicarios* (Vallejo, 1994) no fue escrita ni narra el contexto de la Violencia colombiana, sino que dramatiza el período posterior de “guerra contra el narco” durante los años 80-90. Es decir, el de la violencia desatada en Medellín en la cual tomaban parte los llamados *Mágicos* o *Extraditables* (según el período), el grupo de narcotraficantes comandados por Pablo Escobar, enfrentados a las bandas de paramilitares, las guerrillas y al propio Estado colombiano: “Ya no nos queda en Medellín ni un solo oasis de paz” (Vallejo, 2004, p. 21), según señalaba irónicamente el narrador de la novela. A pesar de esta diferencia de periodización, el politólogo Nazih Richani (2021) explica que el “sistema de violencia” colombiano debe ser tomado como un todo, en el cual cada “período” de espiralización de la violencia, si bien diferenciable, posee un devenir inescindible respecto del anterior, en tanto, la ausencia de solución de uno, incuba la configuración de los actores que radicalizan la violencia subsiguiente⁶. Por esto, y porque la narrativa sobre la violencia continuó y continúa vigente en ese país (más allá del nombre que adopte para la crítica especializada), es posible afirmar que el señalamiento sesentista garciamarqueano aún resultaba atendible para los escritores de los 90 y para las

⁴ García Márquez lo toma como ejemplo de esa novela que, para remitir al contexto de violencia, narra otra cosa, es decir, su “tema” es otro. Pero repara en las condiciones de escritura y en la afección del escritor que elige contar “otra cosa”, que da un rodeo, que narra “A” para remitir a “B”, eso determinante e imperativo que “debe” narrarse, aunque –en términos garciamarqueanos– no directamente. Apunta que Camus relata entonces la pandemia medieval, sudando el frío helado del terror político, escondido en la París capturada por los nazis, mientras se destruye la resistencia.

⁵ *Vivir para contarla* es el título de la autobiografía de García Márquez publicada en el año 2002.

⁶ Al comienzo del relato, la voz narrativa de la novela remite a la ontología de la violencia colombiana colocándola con sorna en el personal político: “La ley de Colombia es la impunidad y nuestro primer delincuente impune es el presidente, que a estas horas debe de andar parrandiándose el país y el puesto”. (Vallejo, 2004, p. 20)

violencias de la época, y por ello también consideramos posible realizar la aseveración que titula este trabajo.

Precisamente, por la perspectiva que adopta la narración del *bestseller* de Vallejo, los “escritores-lobo”, tal como los denomina Fermín Rodríguez en *Señales de vida* (2022, p. 27)⁷, finalmente derrotaron a Gabo. En otras palabras, creo que la construcción de una voz narrativa “con su carga de alucinación y ambivalencia perversa” (Rodríguez, 2022, p. 390), configura una franca derrota (¿o limitación?) de la alternativa vitalista propuesta por García Márquez. Para contextualizar, Rodríguez señala que “la novela de Vallejo, debe ser pensada en el contexto del surgimiento de un nuevo discurso sobre la seguridad que desplaza la cuestión de la soberanía nacional.” (2022, p. 376) Un señalamiento atendible, si lo que leemos es la narración alucinada y panicosa de un “letrado” ante el colapso de su “identidad nacional” a manos del vitalismo sangriento de la violencia sicaria y empobrecida.

De este modo, *La virgen...* inaugura –probablemente sin proponérselo– una serie narrativa que ha recibido el mote de “sicaresca antioqueña” (Abad Faciolince, 1994; Jácome, 2009); “novela del conflicto armado” (Giraldo, 2008); “literatura del sicario o del sicariato en Colombia” (Osorio, 2013); y posteriormente fue incluida entre los prototipos de lo que se conoce como “narcoliteratura” (García Niño, 2013; Vásquez Mejías, 2024). Este tipo de narrativas, extractivismo epistémico del horror de las víctimas mediante (la lógica predatoria de vidas ajenas de los “escritores-lobo” (Rodríguez, 2022)), generalmente han reparado más en la espectacularización y estetización de los diversos agentes de la violencia (la llamada “ostentación traqueta” (Solano Cohen, 2016)) y en los inventarios *gore* de las masacres, que en, por ejemplo, escudriñar sobre la vitalidad precaria de los jóvenes que integraron la infantería ligera del sicariato⁸. O, en todo caso, han

⁷ Son definidos como aquellos “escritores hombres que le roban la vida a alguien para poder escribir”. (Rodríguez, 2022, p. 27)

⁸ No son pocos los autores que, de un tiempo a esta parte, han señalado la existencia de un verdadero *juenicidio* en América Latina, como consecuencia de la llamada “guerra contra las drogas”. En cada país de la región tiene origen en diversos momentos de la segunda mitad del siglo XX y ha estado asociada a distintos fenómenos como el paramilitarismo, el sicariato, la propia economía precaria e ilegal del narcotráfico, entre otros, pero comparten un elemento central en el contexto neoliberal: sus principales víctimas –asesinadas o desaparecidas, en muchos casos previamente agentes de la

desatendido las limitaciones del orden del discurso o las “presiones retóricas y políticas de una época” (Delgadillo, 2014) que establecen una muy específica conceptualización de la alteridad como lo “otro” inasimilable. Una nueva versión de la lógica del “enemigo interno” exportada por la CIA (Zavala, 2022) que articula en el patio trasero que es América Latina “una nueva forma de guerra, ubicua, de un solo bando, dirigida contra una serie de enemigos intangibles” (Rodríguez, 2022, p. 376).

En este sentido, *La virgen de los sicarios* es la primera novela de una serie literaria que tributa a los desvelos fantasmagóricos de limpieza social de la élite blanca, biempensante y urbana de Colombia⁹, la cual apenas intenta cubrir con finas capas de sarcasmo moralizante su culto a un “vitalismo reaccionario” (Rodríguez, 2022, p. 380). A estas alturas, ya es un lugar común señalar que Fernando, el gramático narrador, es un *alter ego* del biólogo escritor, Fernando Vallejo, quien pondera mejor la vida de un perro que las de los jóvenes víctimas del narcotráfico y el paramilitarismo en su ciudad y en “su” (ex)país. Más aún, el narrador justifica la limpieza étnica juvenil que relata la novela mediante una referencia irónico-estetizante a la belleza del joven trágico y romántico, Dorian Grey: “vivos hoy y mañana muertos que es la ley del mundo, pero asesinados: jóvenes asesinos asesinados, exentos de las ignominias de la vejez por escandaloso puñal o compasiva bala” (Vallejo, 2004, p. 11).

Esta voz narrativa hace parte directa de las reacciones de la élite intelectual colombiana ante la emergencia del fenómeno social de la violencia, ahora urbana y ya no recóndita en la ruralidad campesina que los ponía a salvo. En 1994, apenas publicada la novela de Vallejo, un exaltado Héctor Abad Faciolince bautizó al “género” como “sicaresca antioqueña” (por tener como centro de

violencia– son jóvenes pobres y racializados. (Zavala, 2022; Vásquez Mejías, 2024; Mastrogiovanni, 2024)

⁹ Entre las novelas que adoptan esta misma perspectiva estético-política, aunque en un registro mucho más alejado del realismo, se encuentra *Angosta* (2003), del mencionado Héctor Abad Faciolince. De hecho, la distopía de *Angosta* parece estar basada en la descripción que hace de las comunas el narrador gramático de *La virgen...*: “Mientras más arriba en la montaña, mejor, más miseria. Uno en las comunas sube hacia el cielo pero bajando hacia los infiernos”. (Vallejo, 2004, p. 29)

sus tramas la figura del sicario o el fenómeno del “sicariato” y por ser el departamento de Antioquia, la región que tiene como capital a la icónica ciudad de Medellín de donde son oriundos ni más ni menos que... los propios Escobar, Vallejo y Faciolince). Además, el sufijo (“sicar-esca”) obedece al parentesco que el escritor encuentra con la picaresca española en la representación de estos sujetos marginalizados y “pícaros”, que para sobrevivir deben evadirse a cualquier costo de la ley¹⁰. Faciolince, también escritor colombiano, hijo de un profesor y activista asesinado por paramilitares en 1987, se refiere a estas novelas como “una tremenda moda literaria paisa¹¹ que revela no la pobreza de nuestra narrativa sino la de nuestra realidad” (s/p, 1994). Señala además que, a través de la figuración del sicario y la ostentación de la estética del “narco”, estas obras exacerbaban el “mal gusto” propio de las clases altas colombianas. Asimismo, diez años después de esa reacción casi espontánea de Abad Faciolince, cuando la crítica académica comenzó a estudiar la llamada “narcocultura”, otro colombiano, Omar Rincón, en un famoso artículo titulado “Todos llevamos un narco adentro” (2013) se refirió de a la “narcotización del gusto” de la que hablaba Faciolince y, según él, se estaría extendiendo socialmente por la región, pero leyó este fenómeno en un sentido inverso. Planteó que la acusación hacia el “narco” de vivir al margen del buen gusto –por la ostentación de dinero y bienes suntuosos que los caracterizaría– no es legítima. Según Rincón, se trataría en realidad de la venganza del “narco” contra el supuesto buen gusto de la sociedad burguesa que lo ha excluido y lo vuelve ilegal. Lo mismo ya había sido formulado por el periodista cultural mexicano Carlos Monsiváis: “La impunidad es el manto invisible de los que, al frente de sus atropellos y designios delincuenciales, todavía exigen prestigio y honores” (2004, p. 42). Por esto es que Rincón, para referirse a la realidad social y también estética de la violencia, que azuza a los pretendidos bienpensantes, insiste en hablar de *paralegalidad*,

La narco.estética no es mal gusto, es otra estética. La más común entre las comunidades desposeídas que se asoman a la modernidad y sólo han

¹⁰ Una crítica a esta noción la elabora el investigador vallecaucano, Óscar Osorio en *La Virgen de los sicarios y la novela del sicario en Colombia* (2013). Cali: Secretaría de Cultura Valle del Cauca.

¹¹ Así se les llama en Colombia a los oriundos del departamento de Antioquia y el Eje Cafetero.

encontrado en el dinero la posibilidad de existir en el mundo; y ese dinero que compra todo se consigue en lo paralegal: lo narco, la corrupción y el poder político. (2013, pp. 28-29)

Dicha perspectiva acusatoria y despreciativa en la novela está encarnada ni más ni menos que por el narrador, un gramático en el país de Caro y Cuervo. La configuración de este personaje es otra particularidad de la cual *La virgen de los sicarios* es pionera. En efecto, una característica que hace parte de la llamada "narcoliteratura" y sobre la cual han insistido los críticos que han intentado deslindar una poética específica para este "subgénero" literario (García Niño, 2013) es la de la presencia de los *personajes letrados*, respecto de los cuales, nuestro gramático narrador es un arquetipo. Aunque no todos los personajes letrados de la "narcoliteratura" sustentan un discurso de odio social¹², es evidente que en el caso de *La virgen...* dicha configuración de la focalización narrativa no es ingenua, pues se trata de un discurso legitimado en un "país de gramáticos" devenido "tierra de sicarios" (Rodríguez, 2022, p. 390). Se trata entonces de una discursividad que colabora en sustentar narrativas del miedo y del odio, en tanto afecto político poshegemónico (Rodríguez, 2022, p. 398) que transforman espacios sociales por completo, mediante la instalación de leyendas negras sobre determinadas ciudades y sus habitantes¹³. A este régimen afectivo de representación, Sergio Rodríguez-Blanco y Violeta Santiago-Hernández (2025), siguiendo la tesis de Sara Ahmed en *La*

¹² Fonseca (2009) y Fuentes (2019) le llaman "letrado" a un personaje de recurrente aparición en las tramas de algunas "narconovelas" que se interseca con la tradición del policial latinoamericano (o neopolicial). Se trata de periodistas o maestros que investigan, son testigos o narradores y ayudan a "inteligir" los sucesos.

¹³ Esta "leyenda negra" hacia fin de siglo tuvo por objeto a Medellín (en *La virgen de los sicarios* "Medallo" deviene "la ciudad maldita" (p. 28) y luego "Metrallo" (p. 46)), para la misma época comenzaba a instalarse una narrativa que eclosionaría una década después sobre otra ciudad latinoamericana, Ciudad Juárez (Chihuahua, México), la llamada "ciudad problema" o "pandemónium de Mexamérica" (Vigueras, 2020, p. 14). Durante el período 2007-2012, cuando el entonces presidente mexicano, Felipe Calderón, lanza la "guerra contra el narco", Ciudad Juárez se convirtió en una especie de *aleph* del terror. El crítico español afincado en Juárez, Ricardo Vigueras (2020) define este proceso fabulatorio como "una construcción imaginaria a partir de realidades que, al ser sobredimensionadas, adquieren una serie de connotaciones que en principio no tenían. En el caso de Juárez, todas estas connotaciones inciden en la miseria, la explotación laboral, la ignorancia, la corrupción política, los feminicidios y, más recientemente, los altos grados de violencia cotidiana que hicieron correr la sangre durante 'la guerra contra el narco'". (Vigueras, 2020, p. 17)

política cultural de las emociones (2015), lo conceptualizan como “topofóbico”. De este modo, la representación social imaginaria de estos espacios mediada por la topofobia legítima en ellos las más variadas formas del sacrificio (“matar sin cometer asesinato”, en términos de Agamben, 1995)¹⁴. Podríamos señalar, incluso que se trata de un régimen representacional marcadamente neoliberal: en la Juárez de fin de siglo de Charles Bowden (*The Laboratory of Our Future; Murder City*) solo habitaban zombies, fantasmas y sonámbulos, cual *muselmann* agambianos (1999)¹⁵, mientras la versión sudamericana y metaforizada lexicalmente que propone nuestro experto gramatical para Colombia es la de un (ex)país que solo produce asesinos que practican los sinónimos del verbo matar.

Des-identificación ciudadana: en lo alto de un subsuelo infernal

En este punto, para focalizar en la vida descartable de los sicarios de la novela y su tránsito violento por la ciudad, resulta útil incorporar el análisis de Luz Horne, quien para estudiar a la novelística de los años 90 en América Latina acuña el término de “literaturas reales” (2011). Parafraseando a Agamben, señala que “la expulsión de lo humano en el hombre y su reducción a simple vida animal es un proceso que lleva a que se los pueda matar sin que esto se considere un sacrificio: ya son *homo sacer*” (Horne, 2011, p. 156). Y agrega, respecto de la representación de las ciudades-del-miedo (Rotker, 2000):

probablemente debido a cierta agudización de la desigualdad social, la pobreza y la violencia en las grandes ciudades latinoamericanas –o quizás debido a un cambio en la naturaleza del modo en que estos problemas se configuraban hasta entonces– [...] comienzan a surgir de un modo mucho

¹⁴ “Cada sociedad pone sus límites y decide quién es su *homo sacer*, quién es aquel conservado – dentro de la sociedad misma– como muerto vivo, en el abandono, en un ‘estado de excepción’ que se transforma rápidamente en regla.” (Agamben, 2019, p. 159)

¹⁵ Bowden, Charles. *Juarez: The Laboratory of Our Future*. Nueva York: Aperture, 1998 y *Murder City: Ciudad Juarez and the Global Economy's New Killing Fields*. Nueva York: Nation Books, 2010. Para una crítica a este régimen dominante de representación de Ciudad Juárez ver, Delgadillo, Willivaldo. *Fabular Juárez. Marcos de guerra, memoria y los foros por venir*. Ciudad Juárez: Brown Buffalo Press, 2020.

más constante una serie de textos y *films* que adoptan una estética realista para exponer una marginalidad creciente y *mostrar la ciudad como un espacio degradado, sucio y ruinoso*. (Horne, 2011, pp. 13-14, destacados míos)

Estas narrativas del miedo que precarizan los imaginarios ciudadanos y deshumanizan a sus habitantes, articuladas en la voz de figuras con legitimación social, hacen parte de lo que Josefina Ludmer definió como los “tonos antinacionales” (2010) de la literatura latinoamericana de los años 90, en tanto profanadoras de las identidades nacionales en pleno auge neoliberal. “Colombia, entre tanto, se nos había ido de las manos. Éramos, y de lejos, el país más criminal de la tierra, y Medellín la capital del odio” (Vallejo, 2004, p. 10), dice el letrado en la apertura del relato. Este proceso de transformación de la discursividad nacional(ista) que literaturiza la novela, Fermín Rodríguez lo define como de “encierro afuera” o de “inclusión por medio de la exclusión” (2022, p. 21) de las voces del otro que también son “nación” (García Dussán, 2003). Discursos y agencias “marginalizadas”, deliberadamente omitidas por la historiografía nacional, que la novela incorpora, ya ni siquiera en clave del testimonio latinoamericano (que postulaba la utopía paternalista de “dar voz a los sin voz”, en términos del latinoamericanismo subalternista metropolitano (Beverley, 1992)), sino mediante un discurso racista que no solo le sustrae agenciamiento a esos jóvenes instrumentalizados por el guerrerismo neoliberal, sino que elabora en torno a ellos fantasías de exterminio y limpieza social (Rodríguez, 2022).

En este sentido, lo primero que se le configura como una afrenta y da motivos al gramático para salirse de la identidad nacional (se ‘les’ desbarajustó a ellos [el país], porque a mí no, yo aquí no estaba, (Vallejo, 2004, p. 8), no solo es la proliferación de la violencia y el aumento de la pobreza que capturaron (“como un abrazo de Judas” (Vallejo, 2004, p. 82)) a la ciudad con sus populosísimas comunas, ruidosas, feas y sucias, sino que el conflicto inicial de des-reconocimiento y des-identificación del protagonista viene dado, en primer lugar, porque los pobres se habían apropiado de la virgen, la María Auxiliadora de ese otrora castísimo y puritano país. Aunque él mismo manifieste no ser creyente, señala: “Me avergüenzo de esta raza limosnera. [...] Virgencita niña, [...] que te conozco desde

mi infancia, desde el colegio de los salesianos donde estudié, que eres más mía que de esta multitud novelera". (Vallejo, 2004, p. 15) Por esta razón, conforme a las fantasías del odio expresadas por el letrado, se ha considerado a *La virgen...* como la novela que abre una serie de "literatura thanática" en Colombia (García Dussan, 2003). Esta idea se constituye por oposición a la enunciada por Doris Sommer en *Ficciones fundacionales* (1991), según la cual, las novelas decimonónicas que tomaron parte en la construcción de identidades nacionales en América Latina (*María*, 1867; *Amalia*, 1851; *Doña Bárbara*, 1929) involucran una relación cercana entre Polis y Eros. En cambio, la novela de Vallejo relata una transformación en la cual la ciudad es espacio de muerte y desintegración social, al igual que los discursos que la narran y se ciernen sobre ella, esa transformación ya no liga –como en el siglo anterior– Polis y Eros, sino su contrario, Polis y Thánatos: "SE PROHÍBE ARROJAR CADÁVERES" (Vallejo, 2004, p. 46), rezan los carteles de la Medellín novelada. Esta nueva vinculación, Rodríguez la lee en términos que parten del reconocimiento de la objetiva transformación epocal de la relación Estado-nación-ciudadanía, aunque despunta un intento crítico esforzado por enfocar en las aún reverberantes pulsiones de vida que la literatura latinoamericana opone como resistencia a esa omnipresencia thanática. De este modo, ofrece una síntesis:

De los espacios-territorio, estabilizados dentro de límites por operaciones de producción y reproducción de ciudadanía y autoridad, pasamos a espacios de exclusión cargados de vida, espacios-población pre-personales y fluidos, codificados y regulados por un entramado de poderes y controles que ya no tienen al estado nacional ni a las formas de habitar la nación como referencia exclusiva para la producción y regulación de la subjetividad. (Rodríguez, 2022, pp. 20-21)

De cualquier manera, si para algo sirve la corta-vida-condenada del sicario en la novela es para satisfacer las dos demandas del gramático: Eros y Thánatos, versión estetizada de sexo y violencia. Verdugo diurno, lleva adelante los odios y deseos de exterminio del narrador. El "deslizamiento gramatical" (2022, p. 390) que señala Rodríguez, en clave de performatividad de la palabra habla de una vitalidad reaccionaria: Alexis *realiza* el enunciado del gramático, lo transforma en acto de habla o, mejor

dicho, en acto de muerte: “del ‘Yo a este mamarracho lo quisiera matar’ [...] al brutal ‘Yo te lo mato’ [...] del sicario” (Rodríguez, 2022, p. 390), es decir, matar para otro como oficio y entrega, obsequio de muerte, la privatización del otrora monopolio de la violencia estatal en favor del “ídolo de los perros” y enemigo de la comunidad (Friera, 2011). Mientras que, amante nocturno, el otro aspecto de la vitalidad del sicario está en función de la satisfacción de los deseos eróticos del letrado homosexual (Jastrzębska, 2019). Aunque las escenas eróticas recurrentemente aparezcan sugeridas, omitidas, simplemente referidas por la voz del narrador en la diégesis, nunca como mimesis, como sí lo hacen las escenas thanáticas de asesinato a sangre fría.

Asimismo, en la configuración de una suerte de *realismo mágico reloaded* –por sangriento y deshumanizante (Battista Lo Bianco, 2021)– la voz narrativa del gramático configura irónicamente a su amante como un ser tan extraordinario que no pertenece a este mundo, sobrenatural y ambivalente: un ángel capaz de desencadenar en él sus “demonios interiores” (Vallejo, 2004, p. 26). Alexis como Lucifer, un ángel caído transmutado en demonio, encarnación del placer y la maldad que satisface deseos vicarios y milagros de exterminio. La pureza del “Ángel Exterminador que había descendido sobre Medellín a acabar con su raza perversa” (Vallejo, 2004, p. 55). El gramático, fiel devoto, para conjurar su estado de azoramiento adora la desnudez angelical del joven, solo perturbada por sus tres escapularios, y en esa descripción se trafica de lleno el tono anticatólico que recorre toda la novela (“que no hay roña más grande en esta tierra que la religión católica” (Vallejo, 2004, p. 66)). Una religiosidad vuelta popular se le configura al gramático tan corrompida como la identidad nacional. La virgen ahora es *de* los sicarios. Los narcos cambiaron a la patrona del barrio de su infancia, en lugar de la Virgen del Carmen entronaron a María Auxiliadora: “un tumulto llegaba los martes a Sabaneta de todos los barrios y rumbos de Medellín adonde la Virgen a rogar, a pedir, a pedir, a pedir, que es lo que mejor saben hacer los pobres amén de parir hijos” (Vallejo, 2004, p. 10).

De este modo, la desubjetivación del sicario que hace la voz narrativa es constante. El gramático comienza citando a José Antonio, “el personaje” que *le provee* a los jóvenes: “Los muchachos no son de nadie –dice él– son de quien los necesita”

(Vallejo, 2004, p. 12). Luego, cuando lo encomienda a María Auxiliadora, postula una supuesta inaccesibilidad sobre los deseos de Alexis; cuando apunta a definirlo en tanto ser único y especial lo configura como un traidor de clase; le sustrae el apodo o el apellido, es uno como podría ser cualquier otro de los miles de sicarios que pueblan la ciudad, lo define fetichizado como su “portentosa máquina de matar” (Vallejo, 2004, p. 32). En consecuencia, vemos que en el régimen de representación afectivo que trasunta la novela, la tofobia acompaña a la justicia divina del gramático con una alta dosis de aporofobia (Cortina *apud* Rodríguez, 2022, p. 377): “Esta es una raza ventajosa, envidiosa, rencorosa, embustera, traicionera, ladrona: la peste humana en su más extrema ruindad. ¿La solución para acabar con la juventud delincuente? Exterminen la niñez.” (Vallejo, 2004, p. 28)

Otra de las formas de la aporofobia que reverbera permanente en la letra del gramático es la traducción que hace a lo largo del relato del *parlache* o el argot de los sicarios (la jerga), sus usos y costumbres, su música, sus gustos: “El ‘muñeco’ por si usted no lo sabe, [...] es el muerto” (Vallejo, 2004, p. 27), mediante el empleo de una segunda persona que se dirige a un lector imaginario. La “soberanía del habla” (Rodríguez, 2022, p. 396) que aún intenta detentar como último resguardo identitario del español, un afán teñido de un tono etnocéntrico y exotizante, típico de la “porquería de literatura para yanquis” (Cucurto *apud* Rodríguez, 2022, p. 402). Tampoco el gramático oculta la igualación que su deleznable racismo hace de pobreza y violencia, cuando relata la fundación de las comunas por campesinos pobres migrantes que huían de la violencia rural del período anterior, y como único progreso –en sus términos– detentan el haber cambiado el machete por balas para seguir asesinando: “la violencia eran ellos” (Vallejo, 2004, p. 83), concluye. Estos grados de deshumanización aumentan al nivel de convertirlos en menos que *homini sacer*: el letrado define como “jaurías” a las bandas de jóvenes sicarios que pueblan cada barrio de las comunas; aunque siente compasión, eso sí que sí, por los caballos que traccionan a sangre materiales de construcción por las elevaciones de la ciudad.

Finalmente, de las cenizas del Ángel Exterminador resurgirá como un Fénix otro igual a él, descrito en los mismo términos, solo

diferenciado por el nombre –pero unidos por un destino trágico¹⁶–, que oficiará lo mismo de amante y mano de obra sicaria, según los propósitos de limpieza étnica gramáticos, conforme la posibilidad de fumigarlos cual Solución Final¹⁷ tan solo permanezca como fantasía onírica. Cuando el gramático conoce a Wílmur, el joven escribe sus deseos: ropa de primeras marcas, una moto, un jeep y un refrigerador para su madre. Ante lo cual, el letrado responde “caritativamente” (Vallejo, 2004, p. 91) que para qué, si no tendrían con qué llenarlo. Pero después, cuando lo desnuda, aparecen nuevamente colgando escapularios de su “Ángel de la Guarda” (Vallejo, 2004, p. 94), y el gramático –que de chico fantaseaba con morir el día que conociera a San Antonio– y había conocido a su nuevo ángel ese mismo día en el centro de la ciudad, divaga en pensamientos con el temor de amanecer asesinado por su nuevo niño: “Mi niño era el enviado de Satanás que había venido a poner orden en este mundo con el que Dios no puede.” (Vallejo, 2004, p. 99)

Aunque al final Wílmur también muere asesinado, la novela concluye con una resistencia respecto a las fantasías de exterminio. La peor pesadilla para el letrado es que los pobres se sigan reproduciendo, y parece que así será: “la esfera reproductiva de lo viviente como subsuelo de la identidad nacional” (Rodríguez, 2022, p. 27). La vida insiste reverberante como la fuerza arrolladora de lo natural que metaforiza el cierre de la novela, con la ciudad inundándose, su río desbordado y las colinas en alud: “La Laguna Azul” (Vallejo, 2004, p. 112) era el alias de Wílmur, el enigma encubierto de su identidad asesina. Pero en el mundo gramático de la poshegemonía, la única alternativa posible es la del desvelo por un Estado autoritario, que fusile y meta bala a los muertos vivos de una vez y para siempre, materializar por fin el apocalipsis aporofóbico que no se cansó de proclamar, hacer definitivamente ley el estado de excepción (Agamben, 1995). Un ansia posible de imaginar en la *realidadficción* (Ludmer, 2010) de la novela. Ya que, si de algo hay consenso en

¹⁶ Luego se sabrá que Wílmur es el asesino de Alexis a quien mató para vengar la muerte de su hermano.

¹⁷ Plan sistemático de exterminio llevado a cabo por el nazismo, encabezado por Adolf Hitler, contra la población judía (junto a gitanos, comunistas y opositores políticos) a partir de 1942, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

torno a la persistencia de la violencia colombiana, es que uno de sus fundamentos subyace en la fragmentación del control territorial por parte del Estado (Richani, 2021; Palamara, 2025), una marca registrada de un país que solo quiso ser nación, pero donde la vida aún transcurre.

De este modo, si seguimos a Ludmer, el elemento crítico emergente de la novela yace en ese aspecto de la realidad que el punto de vista del gramático introduce en la ficción, en tanto portavoz de un discurso aporofóbico que institucionaliza la topofobia, en términos del régimen representacional de afectividad dominante (Ahmed, 2015; Rodríguez-Hernández, 2025), pero que –según el reparto de lo sensible de la época (Rancière, 2010)– la clase gobernante aún no podía formular abiertamente¹⁸. Sin embargo, casi setenta años después, la posibilidad literaria vitalista enunciada por Gabriel García Márquez, una alternativa a dicho régimen, apenas si comienza a ser un hecho en tiempos de pacificación.

Referencias

ABAD FACIOLINCE, Héctor. "Lo último de la sicaresca antioqueña". *El Tiempo*, 10 jul. 1994. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/mam-167131>. Acceso en: 16 may. 2026.

ABAD FACIOLINCE, Héctor. "Estética y narcotráfico". *Revista de Estudios Hispánicos*, v. 42, n. 3, p. 513-518, 1995. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2880432>. Acceso en: 16 may. 2026.

AGAMBEN, Giorgio. [1995]. *Estado de excepción*. Homo Sacer II, 1. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2019. Tradução de Flavia e Ivana Costa.

AGAMBEN, Giorgio. [1999]. *Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo*. Homo Sacer III. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2000. Tradução de Flavia e Ivana Costa.

AHMED, Sara. *La política cultural de las emociones*. México: UNAM, 2015. Tradução de Cecilia Olivares Mansuy.

BATTISTA LO BIANCO, Lucía. "'Otra novela de narcos': la crítica, el mercado editorial y la querrela mexicana entre chilangos y norteos". In: *Actas VII Jornadas de Creación y Crítica*

¹⁸ Agradezco al profesor Fermín A. Rodríguez (FFyL-UBA) haberme señalado este punto.

Literaria Latinoamericana. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 2021. Disponible en: <http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JCCL/VII/paper/view/6402>. Acceso em: 16 may. 2026.

BEVERLEY, John. "Introducción". *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, La Voz del Otro: Testimonio, Subalternidad y Verdad Narrativa, v. 18, n. 36, p. 7-19, 1992.

BOWDEN, Charles. *Juarez: The Laboratory of Our Future*. Nueva York: Aperture, 1998.

BOWDEN, Charles. *Murder City: Ciudad Juarez and the Global Economy's New Killing Fields*. Nueva York: Nation Books, 2010.

DELGADILLO, Willivaldo. "El Juárez de Charles Bowden". *La Jornada*, Sección Opinión, 3 set. 2014. Disponible em: <https://www.jornada.com.mx/2014/09/03/opinion/a06a1cul>. Acceso em: 16 may. 2026.

DELGADILLO, Willivaldo. *Fabular Juárez. Marcos de guerra, memoria y los foros por venir*. Ciudad Juárez: Brown Buffalo Press, 2020.

FONSECA, Antonio. [2009]. *Cuando llovió dinero en Macondo. Literatura y narcotráfico en Colombia y México*. Bahía Blanca: Ediuns, 2017.

FRIERA, Silvina. "El ídolo de los perros. Fernando Vallejo recibió el Premio FIL". *Página12*, Sección Cultura y espectáculos, 28 nov. 2011. Disponible em: <https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/17-23650-2011-11-28.html>. Acceso em: 16 may. 2026.

FUENTES, Felipe. *Apuntes para una poética de la narcoliteratura*. México: Universidad de Guanajuato, 2019.

GARCÍA DUSSAN, Pablo. "La narrativa colombiana actual: una literatura 'tanática'". *Cuadernos de Literatura*, v. 9, n. 17, p. 131-137, 2003. Disponible em: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cualit/article/view/7976>. Acceso em: 16 may. 2026.

GARCÍA NIÑO, Arturo. "La narconarrativa un subgénero literario fronterizo y binacional". *Razón y palabra*, n. 84, 2013.

GIRALDO, Luz Mary. "En otro lugar: migraciones y desplazamientos en la narrativa colombiana". *Cuadernos de Literatura*, v. 13, n. 24, p. 10-27, 2008.

HORNE, Luz. *Literaturas reales. Transformaciones del realismo en la narrativa latinoamericana contemporánea*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2011.

JÁCOME LIEVANO, Margarita. *La novela sicaresca. Testimonio, sensacionalismo y ficción*. Medellín: Eafit, 2009.

JASTRZĘBSKA, Adriana Sara. Narconovela colombiana: narrativa de corte tanático. *Sztuka Ameryki Łacinskiej*, n. 9, p. 193-210, 2019. Disponível em: <https://bibliotekanauki.pl/articles/1837476>. Acesso em: 16 may. 2026.

LUDMER, Josefina. [2010]. *Aquí América Latina. Una especulación*. Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2020.

MASTROGIOVANNI, Federico. *Ayotzinapa y nuestras sombras. Mitologías de una desaparición forzada*. México: Grijalbo, 2024.

MONSIVÁIS, Carlos et al. "Anexo H. El Narcotráfico y sus legiones". In: *Viento rojo. Diez historias del narco en México*. México: Plaza y Janés, 2004. p. 34-44.

OSORIO, Óscar. *La Virgen de los sicarios y la novela del sicario en Colombia*. Cali: Secretaría de Cultura Valle del Cauca, 2013.

OSORIO, Óscar. *El narcotráfico en la novela colombiana*. Colombia: Universidad del Valle, 2014.

PALAMARA, Graziano. "El pasado que no pasa. Una caracterización historiográfica de la violencia en Colombia". In: FERRARI, Simone; VÉLEZ QUIROZ, Diego (org.). *Narrar la guerra, pensar la paz. Relatos, retratos y redes culturales entre Colombia e Italia*. Milán: Milano University Press, 2025. p. 13-23.

RANCIÈRE, Jacques. [2010]. *Disenso. Ensayos sobre estética y política*. México: Fondo de Cultura Económica, 2019. Tradução de Miguel Ángel Palma Benítez.

RICHANI, Nazih. *Sistemas de violencia: la economía política de la guerra y de la paz en Colombia*. Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2021.

RINCÓN, Omar. "Todos llevamos un narco adentro: un ensayo sobre la narco/cultura/telenovela como modo de entrada a la modernidad". *MATRIZes*, v. 7, n. 2, p. 1-33, 2013. Disponível em: <https://generaconocimiento.segob.gob.mx/biblioteca/todos-llevamos-un-narco-adentro-un-ensayo-sobre-la-narcoculturatelenovela-como-modo-de>. Acesso em: 16 may. 2026.

RODRÍGUEZ-BLANCO, Sergio; SANTIAGO-HERNÁNDEZ, Violeta. "Crítica al régimen topofóbico de representación: contravizualidades del feminicidio y la desaparición forzada en México". *Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani*, v. 17, n. 1, p. 65-88, 2015. Disponível em: <https://confluenze.unibo.it/article/view/21886>. Acesso em: 16 may. 2026.

RODRÍGUEZ, Fermín. *Señales de vida: literatura y neoliberalismo*. Villa María: Eduvim, 2022.

ROTKER, Susana. [2000]. Ciudades escritas por la violencia. *Cuadernos de Literatura*, v. 23, n. 45, p. 192-211, 2019. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7857614>. Acesso em: 16 may. 2026.

SOLANO COHEN, Vanessa. La ostentación traqueta: una lectura literaria de la apoteosis social del narcotráfico en Colombia. *Revista Tensodiagonal*, n. 1, p. 178-202, 2016. Disponível em: <https://tensodiagonal.org/index.php/tensodiagonal/article/view/225>. Acesso em: 16 may. 2026.

SOMMER, Doris. *Ficciones fundacionales: las novelas nacionales de América Latina*. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.

VIGUERAS, Ricardo. *Aquí es tierra de lobos. Ciudad Juárez como territorio mítico. Del western a la narcoficción*. Salamanca: Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, 2020.

VÁSQUEZ MEJÍAS, Ainhoa. *Narcocultura. Masculinidad precaria, violencia y espectáculo*. Santiago de Chile: Paidós, 2024.

VALLEJO, Fernando. [1994]. *La virgen de los sicarios*. Bogotá: Alfaguara, 2004.

ZAVALA, Oswaldo. *La guerra en las palabras. Una historia intelectual del "narco" en México (1975-2020)*. México: Debate, 2022.

Recebido em: 11 de março de 2026

Aceito em: 18 de Abril de 2026